

DEBATES SOBRE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y EL EJERCICIO SISTÉMICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

María Guadalupe Huacuz Elías¹
Erika del Carmen González²

Resumen

El presente trabajo explora el concepto de patriarcado del salario propuesto por Federici (2018), como un ejercicio sistémico de violencia económica, mediante el cual se premia la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados. Se plantea como contraparte al ejercicio de estas violencias, el derecho a la independencia económica de las mujeres, así como la necesidad de la visibilización del trabajo de mujeres, la eliminación de brechas salariales y las reformas a las legislaciones existentes que garanticen la igualdad sustantiva. Se concluye que, aunque existen avances, al tratarse de una problemática sistémica, se deben de plantear nuevas formas de organización social mediante las cuales la realización de trabajo reproductivo en los hogares no se traduzca en violencia.

Palabras clave: Feminismo; Derechos de las mujeres; Patriarcado; Salario.

DEBATES ON ECONOMIC INDEPENDENCE AND THE SYSTEMIC EXERCISE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Abstract

This paper explores Federici's (2018) concept of wage patriarchy as a systemic exercise of economic violence, through which the devaluation of domestic and care work is rewarded. As a counterpoint to this violence, it proposes women's right to economic independence, as well as the need to make women's work visible, eliminate wage gaps, and reform existing legislation to guarantee substantive equality. It concludes that, although progress has been made, as this is a systemic problem, new forms of social organization must be proposed through which the performance of reproductive work in the home does not translate into violence.

¹ Maestra y Doctora en Antropología Social, profesora-investigadora en la Maestría en Estudios de la Mujer y del Doctorado en Estudios Feministas del Área, Mujer, Identidad y Poder de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. México. Correos ghuacuz@yahoo.com y uamhuacuz@gmail.com

² Economista de formación por la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se especializó en Economía Social y Desarrollo Local, es Maestra Ciencias en Negocios Internacionales y Doctora en Ciencias con especialización en Finanzas Internacionales. Activista feminista, ha participado en la creación de espacios frentistas como la Coordinación de feministas de Michoacán o la Asamblea de Mujeres de Michoacán (AMM) y es miembro fundadora de la organización *Las Matrioskas*, en pro de los derechos de las mujeres. México.

Keywords: Feminism, Women's rights, Patriarchy, Wages.

DEBATES SOBRE A INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA E O EXERCÍCIO SISTÊMICO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Resumo

O presente trabalho explora o conceito de patriarcado do salário proposto por Federici (2018), como um exercício sistêmico de violência econômica, pelo qual se premia a desvalorização do trabalho doméstico e de cuidados. Propõe-se como contrapartida ao exercício dessas violências, o direito à independência econômica das mulheres, bem como a necessidade de visibilização do trabalho das mulheres, a eliminação de disparidades salariais e as reformas às legislações existentes que garantam a igualdade substantiva. Conclui-se que, embora existam avanços, por se tratar de uma problemática sistêmica, devem ser propostas novas formas de organização social por meio das quais a realização de trabalho reprodutivo nos lares não se traduza em violência.

Palavras-chave: Feminismo; Direitos das mulheres; Patriarcado; Salários

Introducción

Las mujeres tenemos claro que nuestro trabajo es, en la gran mayoría de los casos, agotador. Ya sea que lo realicemos de manera formal y que se nos pague en salario y/o especie por horas laboradas, o que se realice en casa, cuidando y reproduciendo la vida en el más extenso uso de la palabra. Sin embargo, la claridad acerca de la caracterización de las actividades que realizamos las mujeres y a las cuales denominamos trabajo, parece en la superficie de la discusión cotidiana de forma poco clara, pues ¿realmente se deja de realizar trabajo doméstico en cuanto se cruza la puerta de casa? o a la inversa, ¿Se olvida toda relación familiar que represente tareas por hacer al entrar al centro de trabajo?

La respuesta, aunque parece obvia, -las mujeres no podemos partimos en dos-, no lo es y el debate en torno a las diferentes aristas que lo componen no sólo no se origina con el surgimiento del sistema económico actual, si no que se engrana junto con otras determinaciones que lo acuerpan y le dan la calidad de sistémico. Es decir, las determinaciones económicas están legitimadas por el orden jurídico y moral que se desarrolla a partir de las características espacio-temporales de que se trate.

De esta forma, es posible desestimar las respuestas fáciles. Las mujeres no son unas en una esfera de la producción y otras totalmente distintas en otra, o no es posible en la práctica separar, inclusive mentalmente, las tareas que representan a uno u otro trabajo en una u otra esfera.

Esta discusión en torno al trabajo de mujeres, aunque presente desde hace más de un siglo, parece no sólo pertinente, sino también al centro del debate actual. El presente ensayo plantea el debate sobre esta dicotomía partiendo del concepto del *patriarcado del salario* propuesto por Federici (2018), enriquecido de la discusión proveniente de la tradición teórica de la economía política y de la descripción de la *natural* desvalorización de la fuerza de trabajo femenina, lo cual se traduce en una multiplicidad de expresiones de ejercicio sistémico de violencia.

Con este fin, en el primer apartado se describe el contexto histórico del trabajo de mujeres y los conceptos producto de la revisión teórica de la temática; en un segundo apartado, se enmarca esta realidad a partir de la presentación de algunos datos estadísticos relevantes; en el tercer apartado se identifica la materialización de estas relaciones en las distintas formas de violencia hacia las mujeres que son, por una parte, violatorias de derechos existentes, y por otra, barreras para el avance de la conquista de más derechos, se concluye con una serie de reflexiones finales.

Jornada de trabajo de las mujeres, patriarcado, salario y violencia estructural

En el siguiente apartado nos proponemos abordar algunos de los principales debates en torno a un tema que las distintas corrientes del feminismo han puesto en la esfera pública desde hace ya varias décadas, en un inicio en las concentraciones de las mujeres (marchas, mítines, plantones, entre otros), para después trasladarlo al ámbito académico de reflexión de un problema que nos atraviesa a la mayoría de las mujeres, y que lamentablemente algunas corrientes feministas han dejado de lado en la visibilización de temas relacionados con la inclusión de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones, lo cual sin lugar a duda avalamos, sin embargo, también alertamos que centrar la discusión sólo desde esta óptica podría invisibilizar dos problemas estructurales que actualmente el grueso de las mujeres experimenta de manera cotidiana: la existencia múltiples jornadas laborales y la violencia patriarcal, con los efectos perniciosos en la calidad de vida de las mujeres.

Como señalamos en el párrafo anterior, las diversas manifestaciones de agresividad y violencia contra las mujeres en imbricación interseccional con las interminables jornadas de trabajo y bajos salarios han permeado los debates de la literatura feminista³ y la situación económica, particularmente de aquellos países con modelos económicos neoliberales, la mantiene en el centro de la discusión y el debate, siendo éste uno de los temas sobre los que el avance de la agenda para la obtención de derechos pareciera ir más lento, autoras como (Montalvo, 2020), apuntan que ciertamente esta circunstancia tiene como consecuencia que recaiga sobre el cuerpo de las mujeres, todo el peso de la opresión patriarcal en sus más crudas formas y a través del ejercicio sistémico de diferentes formas y modalidades de violencia. Esto es, en palabras de Mies: “... la característica común de todas las relaciones laborales es el uso de la coerción y de la violencia estructural o directa gracias a la cual las mujeres son explotadas y superexplotadas.”⁴(Mies, 2019, p. 269).

A pesar de lo anterior, la discusión aparece como problemática, por ello incluso aunque las agendas internacionales la reconocen y contemplan entre los objetivos clave para el desarrollo de las naciones (ONU, 2025), las acciones sustantivas entorno al cumplimiento de Acuerdos y Tratados avanza a pasos lentos. Y es que, el actuar en consecuencia de los requerimientos de los objetivos de las agendas de los organismos internacionales requiere no sólo plantearla en términos abstractos, si no caracterizarla conforme a la realidad específica de la que se trata y actuar en consecuencia, además de resaltar, las precarias condiciones laborales generadas por el neoliberalismo, la colonización, la división sexual del trabajo y la domestificación, en suma con las especificidades de contextos particulares para las mujeres.

Algunos estudios abonan a la discusión señalando que, en primer lugar, la división sexual del trabajo es una realidad en la que viven casi todas las mujeres del planeta, el 76% realizan labores domésticas no remuneradas (Wiego, 2022) y 51.6% incorporadas al mercado laboral (Ilostat, 2025); y segundo, como también se apunta al debate, la situación laboral de las mujeres responde, en términos macro, a los devenires de desarrollo del sistema económico capitalista, que a su vez por herencia de otros sistemas económicos, tiene como característica fundacional

³ Entendemos la palabra feminista como una categoría epistémica desde la cual se ha reflexionado teóricamente tomando como punto de partida la experiencia de las mujeres y de los cuerpos feminizados, la utilización de la palabra en singular no impide el reconocer la existencia de distintas corrientes y posturas teóricas feministas.

⁴ MIES, María. *Patriarcado y acumulación a escala mundial*. España: Traficantes de Sueños, 2019.

al sistema patriarcal ya que históricamente, un sistema no puede ser explicado cabalmente sin el otro (D'atri, 2014).

Los insalubres vínculos entre el patriarcado y el capitalismo no se podrían comprender sólo como la asimilación de dos sistemas diferentes, sino como dos monstruos que se retroalimentan y se desarrollan a partir de los elementos primarios que les dieron un origen decentrado. Metodológicamente, identificar las formas en las que se han desarrollado estos sistemas a través del tiempo, así como la posibilidad de dilucidar “el aquí y el ahora” en cronotopos situados, no solamente nos permitiría entender mejor los mecanismos mediante los cuales las mujeres experimentan las múltiples jornadas de trabajo en el día a día, si no también los mecanismos en los que se produce y reproduce al capitalismo patriarcal, apelando la metáfora iconográfica, “la serpiente que se muerde la cola”.

Una de las principales tradiciones teóricas de la economía que ha desarrollado y clasificado las características del trabajo de mujeres en el funcionamiento del sistema ha sido la propuesta marxista, aunque no es la única, ya que existen acercamientos desde las diferentes y principales corrientes teóricas como la clásica, la keynesiana y sus sucedáneas (Nelson, 1995; Pérez, 2005; Arruzza y Bhattacharya, 2020). Sin embargo, a pesar de las críticas que desde el feminismo le han realizado (Pérez, 2012), el aporte teórico del marxismo ha sido fundamental para caracterizar las profundas leyes que rigen el desarrollo histórico del capital en las sociedades y desenmarañar, en un sentido amplio, a que se refiere la literatura cuando se habla del “trabajo de las mujeres”, el cómo y de qué forma las “dobles jornadas”⁵ (incluso enunciadas como triples o múltiples) son una necesidad del capital para su existencia.

Recordemos que a decir de Marx, con el surgimiento del sistema capitalista, mediante procesos históricos como la revolución industrial y la incorporación de las máquinas y la consecuente descalificación de la mano de obra, las condiciones materiales permitieron la incorporación masiva de mujeres y niños al proceso de producción de mercancías (Marx,

⁵ En este punto, vale la pena rescatar también que en la tradición marxista, posteriormente retomada por los feminismos materialistas, existe la distinción entre los conceptos de “trabajo productivo” y “trabajo improductivo”, siendo el primero, en términos generales, aquel que tiene la capacidad de producir plusvalía de forma directa y para lo cual es esencial que se trate de trabajo asalariado, mientras que el segundo, contempla todos aquellos trabajos de reproducción y orden social que se subsumen a las lógicas del capital pero no generan plusvalía de forma directa sino a través de mecanismos similares al subsidio o transmisión. Esta caracterización es una de las más debatidas y polémicas entre el materialismo y de la que deriva, que en algunos los textos feministas se pueda encontrar únicamente como “dobles jornadas” al trabajo realizado por las mujeres fuera de los centros de trabajo, haciendo alusión, entre otras cosas, a que éste debería también ser reconocido, contabilizado y asalariado.

2001)⁶, y no es que las mujeres no hubieran realizado múltiples trabajos en épocas anteriores, sino que las condiciones en las que se incorporaban al recién nacido mercado laboral eran distintas (Federici, 2004), la autora señala además que este cambio de condiciones estructurales mediante las cuales se empleaba la mano de obra, dio origen a las formas en las que el sistema capitalista incorporó el trabajo de mujeres.

Por su parte, especialistas feministas señalan que el trabajo doméstico en las primeras etapas precapitalistas, por ejemplo, no recaía enteramente en las mujeres, ellas eran portadoras no sólo de cierta independencia económica generada por la rentabilidad de otros trabajos, sino además poseedoras de un cúmulo de saberes que les brindaban sus oficios (Federici, 2004). Afortunadamente, en el contexto Latinoamericano, hace algunas décadas que existen textos que relacionan la independencia económica de las mujeres con su capacidad de agencia y sobre la reproducción-vinculación con conocimientos ancestrales sobre todo en el ámbito comunitario de pueblos originarios (Espino, 2012).

Asimismo, otra de las particularidades sistémicas del trabajo de las mujeres es lo que Marx (2001) describe como la forma en que el capital hace uso de su fuerza de trabajo, observable en el hecho de que el número de los trabajadores hombres que nutren la esfera de la producción en aquellas ramas consideradas como “masculinas” permanece constante a través del tiempo, mientras que mujeres y niños se incorporan y salen del mercado de producción de forma generalizada y cíclica, según la necesidad de expansión o contracción de las diferentes industrias consideradas culturalmente como “masculinas” o masculinizadas, mientras que una parte permanece, principalmente en aquellas ramas de la economía donde la explotación muestra sus formas más crudas y bárbaras⁷. Esta desigual e injusta fluctuación del trabajo de las mujeres en el ámbito laboral ¿qué consecuencias tiene en relación con la violencia patriarcal vivida en la geografías de su historia de vida?

A su vez, esta fluctuación de la mano de obra de mujeres y niños, entre el “adentro y el afuera” de los corredores del mercado, únicamente puede encontrar respaldo ideológico en los valores del patriarcado, materializándose en las particularidades de la “familia tradicional” (Roudinesco, 2002) institución que regula, además de otras cosas, la heterosexualidad, para

⁶ Citamos el año de edición de la publicación del tomo físico consultado, la primera edición en español para México fue la de 1946 del Fondo de Cultura Económica.

⁷ Pensemos por un lado en los trabajos de maquila o de cosecha manual y por otros aquellos vinculados con la explotación sexual y los sectores ilegales de la economía (González, Ruiz y Woo, 1995).

sostener su núcleo de reproducción ideológica y material, y en la restricción del acceso a la justicia a pesar de las sódidas palabras de "igualdad" y "equidad" promovidas por las huestes del feminismo liberal y su promoción de los derechos de las mujeres que, entre otras cosas, constriñe su participación en el espacio público (Montalvo, 2020; Butler, 2005).

Recordemos las reflexiones de historiadoras feministas que han develado el fenómeno del ingreso masivo de las mujeres como fuerza de trabajo "alternativa", así como su explotación laboral y sexual durante la posguerra, principalmente en los países que participaron de manera directa. Las campañas para exaltar los valores familiares y a la mujer dentro de este marco, permitieron extraer de manera masiva de este sector de la producción a aquellas que décadas anteriores se habían incorporado por la necesidad de mantener las fábricas funcionando durante el conflicto bélico.

Posteriormente, en la década de los setentas, con las crisis producto de la aplicación de políticas neoliberales alrededor del mundo, se presenta la incorporación masiva de mujeres a los centros de trabajo, esta vez en aquellos sectores de la producción donde se observa de manera clara el fenómeno de la "flexibilización laboral", que permitía que "ajustaran" sus horarios a la atención de los trabajos domésticos y de cuidados, así como aquellos considerados como "formales", tendencia que se mantiene en *crecendo* desde entonces (Fraser, 2015).

La precariedad de esta modalidad de trabajo laboral también ha sido ampliamente discutida tanto por el feminismo académico como en los espacios de participación política de las mujeres trabajadoras (Pérez, 2012). Asimismo, con relación al trabajo de mujeres, su caracterización social y moral como: "trabajo barato, flexible y no calificado" representan las condiciones de posibilidad de que se realicen, en la práctica, también diferenciaciones de "calidades de trabajo" entre hombres y mujeres, la cual permite entre otras cosas, la existencia de "brechas salariales", representadas para América Latina, en porcentajes de diferencias salariales percibidas por hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo y horas laboradas en la misma rama de la producción de alrededor del 20% (OIT, 2025).

Otro de los debates en torno al trabajo de las mujeres, es la condición material de la posibilidad de su reproducción, debido a que se les designa además como responsables sociales del trabajo reproductivo y por ende a ser confinadas al hogar y a la realización de los trabajos domésticos y de cuidados que reproducen a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores, esta situación se evidenció de manera contundente durante la pandemia de COVID19, durante y después de la enfermedad, un número importante de estudios analizaron

la situación de las mujeres recluidas en las paredes de los hogares, desde aquellas relacionadas con el aumento de las actividades y jornadas laborales domésticas, cuidados de personas contagiadas, cuidados de personas con discapacidad y/o ancianos/as y por supuesto a las infancias, revelaron además que, las modalidades de cuidados y responsabilidades domésticas estaban diferenciadas por la situación económica, la edad, la pertenencia a un pueblo originario o la raza.

Algunos análisis relacionados con las consecuencias del COVID19, el encierro y el aumento de trabajo doméstico para las mujeres insistieron en la degradación de la salud física y sobre todo mental de quienes dedicaban sus tiempos al cuidado de las y los otros, las personas contagiadas, incluso algunas trabajadoras remuneradas señalaban que “preferían estar en sus casas” antes que quedarse a realizar trabajos de explotación doméstica y de cuidados en sus hogares. Sobre decir que las investigaciones revelaron el poco compromiso de los hombres en la realización de trabajo doméstico y de cuidados.

Las condiciones materiales mencionadas robustecen la división sexual y social del trabajo que, de manera contradictoria, por un lado excluye a las mujeres del trabajo asalariado en condiciones de trabajo digno, mientras que por otro, como han señalado desde hace ya varias décadas las investigadoras feministas, no sustituye su “responsabilidad” sobre el trabajo reproductivo, si no que incrementa su subordinación a través de la “doble jornada⁸” (Balbo, 1994), para referirse a esta situación que caracteriza los trabajos de mujeres adultas en las sociedades industrializadas

Aunque, desde décadas para el caso mexicano, existe también un amplio debate sobre las condiciones laborales de las mujeres en las sociedades “no industrializadas”, éste se ha trasladado a reflexiones sobre las actividades laborales que realizan las mujeres en comunidades rurales o de pueblos originarios, estamos concientes de que puede haber diferencias significativas, como lo muestra la literatura feminista desde décadas atrás, pero en esencia, las actividades laborales de las mujeres⁹ (reconocidas o no como trabajo) en la mayoría de las

⁸ Concepto nombrado por primera vez como “doble presencia” y traducido del italiano como doble jornada (Balbo, 1978).

⁹ Los artículos que integran la revista *Cuadernos agrarios* publicados en el año 1996 en México, dan cuenta de lo que ocurría en el país, en torno a los debates en torno al trabajo de las mujeres en contextos rurales específicos, sobre la participación política de las mujeres indígenas Zapatistas recomendamos la lectura del texto de Margara Millán incluido en la revista.

culturas son menos valoradas y los trabajos de reproducción de la vida y de cuidados están en manos de las mujeres adultas (Fraser, 2016).

Por otro lado, los apartes del feminismo han cuestionado esta visión “romántica” de las primeras propuestas marxistas cuando señalaban que el desarrollo industrial promovería el avance en el proceso de impulso de la gran industria, que a su vez permitiría eventualmente gozar de avances tales que, en ciertas condiciones la humanidad podría prescindir de la fuerza física en los procesos industriales y con ello abrir las puertas a la incorporación masiva de las mujeres a los espacios fabriles, lo cual permitiría la cooperación entre hombres y mujeres quienes se librarían por fin del yugo de las labores domésticas y del trabajo a domicilio o por destajo.

La realidad actual nos muestra que las mencionadas primeras propuestas marxistas distan mucho de la realidad vivida actualmente por las mujeres trabajadoras en diferentes quienes escenarios, temporalidades y localizaciones geográficas, lamentablemente no han encontrado en sus pares hombres, tampoco en los centros de trabajo tal cooperación, sino más bien recelo y rechazo (Davis, 2004).

Andrea D’Atri señala al respecto:

Las mujeres, por los bajos salarios que se les imponían, constituían más una amenaza que un potencial aliado para los trabajadores varones. Ese fue, históricamente, el rol que la patronal destinó a las mujeres trabajadoras: el de convertirlas en un ejército que presionara objetivamente contra los intereses de los trabajadores varones, compitiendo con sus salarios más bajos por igual tarea que tendía a la baja los salarios del conjunto de la clase o amenazaba, directamente, con la desocupación de la fuerza de trabajo masculina (D’Atri, 2004).

Derivado de esta síntesis de problemáticas que algunas pensadoras feministas han desarrollado desde hace décadas, es que consideramos importante repensar una y otra vez, las problemáticas en torno al trabajo vinculado a la violencia contra las mujeres, en contextos situados y desde el “punto de vista feminista” (Harding, 2012), analizando las características actuales de las múltiples jornadas laborales de las mujeres y entendiendo su situación actual como trabajadoras en contextos de economías neoliberales, patriarcales, de gobiernos conservadores (de derecha, liberales o de izquierda) depredadores de mujeres que evaden su responsabilidad, por ejemplo, para detener, investigar y sancionar los actos feminicidas en continuo aumento. En síntesis, incluir las precarias condiciones estructurales de las mujeres a

sus diferentes luchas es lo que Montalvo (2020) resalta como el proceso de lucha histórica de las mujeres por la adquisición de derechos, entre los que se encuentran la incorporación al mercado laboral y la independencia económica¹⁰.

Asimismo, las condiciones actuales del trabajo de mujeres (con sus diferencias de clase, raza, edad, sexo genéricas, condición de discapacidad, migrantes, entre otras), complejizan la problemática cuando incorporáramos variables como las tendencias generales a la pauperización generalizada de la clase trabajadora y con ello de los núcleos familiares, que obligan a las mujeres a incorporarse al mercado laboral en condiciones precarias sustentadas en la violencia patriarcal, encarnadas además en la disolución de las unidades de producción artesanales, domésticas o campesinas¹¹; el inherente al llamado “progreso”, que reconfigura la importancia que históricamente tenían los trabajos de las mujeres en las formas de producción pré-capitalistas (Federici, 2004).

Violencia contra las mujeres y el “patriarcado del salario”

Una sencilla caracterización plantearía de las tareas (trabajos remunerados o no) que realizamos las mujeres, se pueden ordenar en dos si se parte del objetivo para el cual se realizan. Por un lado, el “trabajo doméstico y de cuidados” (Folbre, 2006; Letablier, 2007) definidos como la infinidad de tareas cuyo objetivo es la reproducción de los núcleos familiares (o unidades domésticas) está acotada al espacio privado¹²(lavar, cocinar, ordenar, hacer las compras, cuidado de infantes y personas mayores y un largo etcétera); por otro lado, tenemos al trabajo asalariado (público), que corresponde a la realización de tareas desarrolladas para la “producción de mercancías” destinadas al mercado y por el cual se recibe un pago en salario, especie o alguna otra forma de retribución económica, el conjunto de tareas requiere de tiempo para su realización, ya sea continuo o espaciado, es a esto a lo que se le denomina “jornada laboral”, para las mujeres trabajadoras asalariadas estas dos esferas y “tipos de trabajo” se

¹⁰ Agregaría, hacer efectivo el *slogan* “a vivir una vida libre de violencia” que, dadas las circunstancias de violencia a nivel mundial, más parece un anuncio publicitario ideado por el feminismo liberal.

¹¹ Situación que ha resaltado el feminismo indígena, decolonial y comunitario...

¹² Estamos claras de la existencia de fuertes críticas sobre la dicotomía entre “lo público” y “lo privado”, ver: Pateman, Carole. “Críticas feministas a la dicotomía público-privado”, en Carme Castells (comp.) *Perspectivas feministas en teoría política*, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 31-52, sin embargo, sólo para fines explicativos mantendremos esta complicada división en términos del análisis de la vida cotidiana de las mujeres.

superponen, interseccionalmente dependiendo no sólo del tipo de trabajo sino debido a la clase, pertenencia a un pueblo originario, raza y la edad, entre otras.

A decir de Federici (2018), si partimos del funcionamiento de la incorporación del trabajo de las mujeres en el sistema capitalista y retomando los principales aportes del marxismo al proceso de desarrollo teórico identificamos al menos cuatro: primero, la identificación de que la sociedad se perpetua a través de la generación de divisiones (de clase, de raza, de etnia, por mencionar algunas); el segundo relacionado con la constante crítica a lo que se define como "naturaleza humana" y por tanto los roles sociales que de ella se desprenden; el tercero relacionado con la teoría-práctica a través del intercambio social, las historias de vida y el debate continuo, del que se nutre el feminismo; y cuarto, el concepto de "trabajo humano", que brinda el marco a través del cual podemos caracterizar de forma certera la manera en la que el trabajo es la fuente primordial en la generación y acumulación de riqueza, así como las particularidades que el trabajo de mujeres ha tenido a través de la historia como productora-reproductora de esta acumulación.

Estos cuatro aportes, han permitido a las estudiosas feministas contar con un "piso teórico" para describir y caracterizar la actividad productiva de las mujeres y dotar de contenido teórico al concepto de "doble jornada de trabajo" en el contexto de la teoría de la reproducción social (Arruzza y Bhattacharya, 2020) y lo que representa no solamente de forma individual para cada mujer del mundo en su contexto, sino también en términos estructurales, para la organización del trabajo y formas de acumulación capitalista (Mies, 2019; Falquet, 2011).

Haciendo eco a los cuatro elementos mencionados y apelando a los estudios sobre violencia por razón de género contra las mujeres, de manera clara identificamos algunos pilares que de facto sustentan, además de las divisiones-desigualdades por clase social, la racialización de los cuerpos o la discriminación sexo-genérica o por pertenecer a un pueblo originario, múltiples mecanismos de violencia patriarcal derivados de la creencia de que "existe una única naturaleza humana" y por tanto "un trabajo humano" como fuente primordial de generación de la riqueza, soterrando no sólo el "trabajo invisible" de las mujeres en el ámbito doméstico, sino múltiples las modalidades y tipos de violencia experimentados por las mujeres por parte de los hombres como "jefes de familia" que se apropian de su trabajo y de sus cuerpos.

En continuidad con lo expuesto hasta aquí, algunas autoras feministas nos invitan a poner singular atención a los cambios y transformaciones sociales que dieron lugar, desde las etapas tempranas del desarrollo del sistema capitalista como el proceso de consolidación de la

“familia” (Roudinesco, 2012; Federici, 2018) institución que integra la representación particular del patriarcado y las jerarquías patriarcales que subordinaban el trabajo de las mujeres al espacio de lo doméstico. Este proceso histórico no fue casual; fue una construcción deliberada que terminó por conformar lo que Federici (2018) denomina con agudeza el “patriarcado del salario”¹³.

Como concepto, el “patriarcado del salario”, proporciona una descripción precisa de un fenómeno en el que el salario de los hombres, dentro de la lógica del sistema capitalista, se erige como instrumento central para la perpetuación de la dominación patriarcal se materializa sobre el cuerpo de las mujeres que, de manera insidiosa y efectiva, a través de la sistemática desvalorización e invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es decir, las tareas esenciales para la reproducción de la vida cotidiana, como la limpieza del hogar, preparación de alimentos, el cuidado de niñas y niños, personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad y personas adultas mayores, el trabajo de las mujeres es relegado al ámbito de lo “invisible y lo gratuito”, asumiéndose como responsabilidades “naturales” e inherentes a las “cualidades femeninas” y de mujeres¹⁴. Es en este sentido que Izquierdo (2001 y 2011) apunta sobre como la dicotómica división sexual del trabajo en los hogares (“ganadores de pan” versus “amas de casa”), afirma la autora, existe una “Estructura social como facilitadora del maltrato” o generadora de la violencia contra las mujeres, por su parte Falquet (2011) analiza la condiciones materiales de esta dicotomía laboral que mantiene a las mujeres como “mujeres de servicio” y a “hombres para la guerra”.

Aunado a lo anterior, las investigadoras feministas analizan cómo la estructuración de los “salarios familiares”, genera procesos de dependencia de las mujeres y otras personas integrantes de los núcleos familiares al “salario masculino”, a su vez, esta situación trasladada al ámbito de lo empírico genera diversas formas de violencia, sobre todo contra las mujeres, debido a que esta dependencia no solo restringe su autonomía económica, sino que también refuerza su posición subordinada dentro de la familia y de la sociedad en general. La

¹³ Para el caso mexicano uno de los textos pioneros que logran la imbricación entre las jafaturas femeninas, trabajo y violencia doméstica contra las mujeres es redactado por González de la Rocha en el año 2019. En el documento, la autora analiza los cambios experimentados en algunas familias mexicanas a partir del ingreso de las mujeres al mercado de trabajo y la experiencia de las mujeres al reconocerse como “jefas de hogar”.

¹⁴ Es amplia la discusión académica sobre las experiencias de las mujeres como principales cuidadoras de las personas que habitan el ámbito doméstico y sobre la reproducción del mismo mediante el trabajo esclavo en el hogar, en México las encuestas revelan que las “amas de casa”, aun trabajando fuera del hogar dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados que sus parejas erótico-afectivas. Algunas investigadoras mencionan que la violencia conyugal es una forma de “control” de su reproducción y trabajo en la familia.

contribución de las mujeres a la economía y al bienestar social, al no ser remunerada ni reconocida como trabajo productivo, queda en la sombra, perpetuando así una de las formas más arraigadas de desigualdad de género y diversos tipos de violencia¹⁵.

La violencia estructural contra las mujeres es observable también en la forma en la que se determinan los salarios mínimos en los diferentes países como política pública aplicada a partir de la presión social y/o como consecuencia de huelgas que, por medio de la injerencia y medición del conflicto, las instituciones del Estado, las empresas o las compañías, se ven obligadas a garantizar a las trabajadoras y trabajadores el derecho a contar con un mínimo salarial que garantice sus condiciones de vida y reproducción. A pesar de lo anterior, en el capitalismo neoliberal existen cada vez más variadas formas de incursión laboral de las y los trabajadores que realizan sus actividades al margen de la regulación estatal, por ejemplo, en aquellas actividades de mano de obra textil en los hogares, la venta de comida preparada y artículos de consumo personal, entre otros.

En el caso de México, este derecho se terminó de consagrar en el marco de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1907¹⁶ y establece que:

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas (CPEUM, 2025).

Tomando como ejemplo la definición de salario mínimo en la legislación mexicana, observamos que éste se describe signando al “jefe de familia” (en masculino), como proveedor principal de un salario familiar cuyo objetivo es sostener (sin importar si es de forma precaria) la unidad doméstica que incluye de facto a la esposa o concubina, hijos y otros miembros del hogar, a decir de la cita anterior, la conceptualización legal mexicana no refleja en la actualidad la realidad demográfica y social, teniendo en cuenta la constante y precaria incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, por ello la apremiante necesidad de hacer efectivos sus derechos.

¹⁵ En México, los estudios sobre violencia en el ámbito doméstico fueron de las primeras manifestaciones denunciadas por el feminismo a nivel político y académico como violaciones a los derechos humanos de las mujeres hace cuatro décadas, sobre todo la violencia sexual y la violencia conyugal o por parte de su pareja erótico afectiva, ver: Saucedo y Huacuz, 2011.

¹⁶ Artículo 123, Fracción VI, el cual no ha sido reformado desde entonces.

Cuando describimos al patriarcado del salario en el caso mexicano, es importante señalar que existen antecedentes del debate y que la redacción constitucional ha sido objeto de críticas persistentes, incluyendo a las propuestas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami, 2017) y el desarrollo de políticas de inclusión del trabajo de las mujeres a la determinación de los salarios mínimos. Aunque la constitución mantiene la misma redacción desde 1917, los desarrollos estadísticos para fijar el salario mínimo en México de a poco proponen incorporar las mediciones que permiten visibilizar los trabajos no remunerados.

Avances en su medición por medio de estadísticas como la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT, 2019), los apartados sobre trabajo de mujeres en los hogares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2022), así como la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (CSTNRHM, 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otras, permiten tener acercamientos matemáticos a medir la aportación global del trabajo de las mujeres en términos monetarios y de tiempo requerido para realizarlo, lo que permite a su vez, tener un acercamiento más certero a la medición de la aportación el trabajo de mujeres a la cuentas nacionales, aporte fundamental para propuestas de análisis de los feminismos materialistas, así como de las puestas en práctica de economía feinista.

Sin embargo, no basta con medirlo, ya que se requiere de medidas efectivas tanto legales como de facto, para entender mejor cuáles son los mecanismos mediante los cuales se ejerce la violencia económica de forma sistémica hacia las mujeres. Aunque han existido iniciativas para modificar las redacción de las leyes que estipulan los salarios mínimos, las cuales proponen acciones como el cambio de las frases “jefe de familia” por expresiones más incluyentes como “persona jefa de hogar”, o en el caso mexicano a partir de la incorporación del concepto “jefas de familia” a la Ley Federal del Trabajo en el 2020 (Cámara de Diputados, 2020), con el fin de reflejar la diversidad de estructuras familiares; no basta con la reforma si la estructura en la que concebimos el mundo persiste. Esta es una invitación a poner singular atención a los cambios y transformaciones sociales que se han dado y se dan a partir de la acción colectiva, de generar propuestas y de seguir generando debate respecto al tema.

Reflexiones finales

En síntesis, escalando a niveles macroestructurales, reconocemos que es a partir de la “división sexual del trabajo” que se ha organizado el trabajo de la humanidad, desde el nacimiento del sistema capitalista hasta nuestros días. Este hecho fundacional del sistema capitalista, creó para la historia de la humanidad¹⁷ (sobre todo de las mujeres), la organización económica-socio-cultural desigual que vivimos, en la que los hombres al incorporarse mayoritariamente al trabajo asalariado y tener el poder de un salario (aunque sea pauperizado), se convertían en los supervisores de los trabajos no pagados de las mujeres en los hogares, parafraseando a Marx, en simulación a la organización de una fábrica, fungen como capataces en su propio hogar, teniendo la posibilidad del derecho legal de disciplinar a través del ejercicio de la violencia a la parte no asalariada de la familia.

Como demostramos en párrafos anteriores, al centrar la suficiencia del salario en el “jefe de familia”, se invisibiliza y desvaloriza el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados realizado mayoritariamente por las mujeres, dando por sentado que será cubierto por el salario masculino y de esta manera, perpetuando la dependencia económica sistémica de las mujeres, al calcular uno de los índices fundamentales para la economía a partir de un solo ingreso, cuyo origen culturalmente se considera masculino.

Lamentablemente esta construcción social que se mantiene hasta nuestros días (y hasta hace algunas décadas en la mayoría de los países del mundo), permite por un lado, la existencia de trabajadores (hombres en su mayoría) pacificados con la promesa salarial y la posesión de servidumbre que consiste en mujeres y niñas, pero también ancianas y ancianos, que de alguna manera “sostienen” la permanencia y la paz social; y por otro lado, la posibilidad de que los trabajadores sean más productivos en los centros de trabajo al contar con mujeres realicen el trabajo doméstico de manera gratuita en los hogares.

Asimismo, el hecho de que están normalizadas la desigualdad económica y la violencia de género contra de las mujeres, son factores que inhiben la discusión inicial en torno a la imbricación entre el capitalismo y el patriarcado. Esto es, por un lado, se legitima la importancia fundamental de los aportes de las mujeres al salario en los hogares y por el otro, se oculta la dependencia del “hombre/s proveedor/es”, de las personas “sin ingresos económicos” dentro del núcleo familiar, lo cual invisibiliza todas las tareas que no se realicen con el fin de percibir

¹⁷ En la lógica que hemos mantenido en el discurso del artículo, tomamos con reserva el concepto de “humanidad” como una palabra totalitaria, en el entendido de las diferencias/desigualdades entre las personas y sociedades.

“retribución económica” a partir de negar la posibilidad de llamar trabajo a las actividades que realizan las mujeres y demás integrantes de la familia como reproducción de la vida comunitaria.

Lo anterior es un reflejo de la posibilidad del ejercicio de violencia estructural, sexual, física, económica, psicológica y letal contra las mujeres, al describir cómo la organización social y económica centrada en el salario masculino (de la mano de otros factores) ha permitido su explotación y subordinación, así como la de niñas, niños y personas adultas mayores, a través de fenómenos como la deshumanización-cosificación, la explotación de su trabajo “no remunerado”, el confinamiento, la subordinación basada en “roles de género” y la pacificación como coartada para la sumisión.

En este tenor, como señalan las investigadoras feministas, perpetuar y reproducir la idea de que el salario masculino es el principal ingreso que sostiene a los núcleos familiares, alimenta el resto de fenómenos que frena el acceso pleno a los derechos de las mujeres, sobre todo a una “vida sin violencia”, es por ello que las militantes e académicas feministas insisten en cuestionar severamente las brechas salariales que mantienen salarios bajos para mujeres, bajo la lógica de que estos solo son complementarios al “jefe de familia”, aún cuando en la cotidianidad, ellas son el único sostén del núcleo familiar.

Bajo este escenario, se puede decir que ha sido la toma de consciencia asociada al surgimiento de movimientos de mujeres y feministas en vínculo con otros movimientos sociales, históricos y contemporáneos, lo que ha permitido replantear nuevas formas de organización económico-social mediante las cuales, la realización de trabajo reproductivo en los hogares sea más equitativo y no se traduzca en violencia (Federici, 2013).

Propuestas emanadas de los movimientos de mujeres y feministas en todo el mundo, como la exigencia de que las tareas domésticas se asuman en conjunto, u otras que plantean el reconocimiento legal de las jornadas laborales en los espacios privados y económicos a través del salario al trabajo doméstico, o la creación de sindicatos de protección a las trabajadoras (o de trabajadoras), evidenciar la violencia sexual y el hostigamiento y acoso en contra de las mujeres en el ámbito laboral, la existencia de centros de atención a la violencia de género en los centros de trabajo, las modificaciones legales asociadas a los derechos de las mujeres, la lucha por guarderías y estancias infantiles, los derechos asociados con la maternidad y paternidad, entre otras demandas vinculadas a lo laboral, son el resultado de años de lucha por

modificar el estado actual de las cosas que perpetúa las desigualdades sexo-genéricas entre hombres y mujeres.

Referencias

ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Titi. Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista. *Archivos De Historia Del Movimiento Obrero Y La Izquierda*, Buenos Aires, v.16, p. 37-69, mar. 2020. Disponible em: <https://doi.org/10.46688/ahmoi.n16.251>

BALBO, Laura. La doble presencia. En: BORDERÍAS, Cristina (comp.); CARRASCO, Cristina (comp.); ALEMANY, Carme (comp.). *Las mujeres y el trabajo : rupturas conceptuales*. España: Icaria, 1994, p. 503-514.

BUTLER, Judith. ¿Es el parentesco desde ya siempre heterosexual? *Debate feminista*, México, vol.32, p. 3-36, 2005. Disponible em: http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/032_01.pdf

CNDH - Comisión Nacional de Derechos Humanos. *Salario Mínimo y Derechos Humanos*. México: CNDH, 2017. Disponible em: <https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/salario-minimo-dh.pdf>

CU, CD - Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. *Aprueban incorporar el concepto de jefas de familia en la Ley Federal del Trabajo*. México: CU, CD, 2020. Disponible em: [CUADERNOS AGRARIOS. *Cuadernos Agrarios*. n.13, jan-jun. 1996.](http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Febrero/18/3247-<u>Aprueban-incorporar-el-concepto-de-jefas-de-familia-en-la-Ley-Federal-del-Trabajo</u></p></div><div data-bbox=)

CPEUM - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF - Diario Oficial de la Federación; *Última Reforma*. México: DOF, 2025. Disponible em: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

D' ATRI, Andrea. La compleja relación entre patriarcado y capitalismo. *Topia*, Argentina, 2014. Disponible em: <https://www.topia.com.ar/articulos/compleja-relacion-patriarcado-y-capitalismo>

D' ATRI, Andrea. *Pan y rosas : pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo*. Argentina: Asociación Izquierda Diario, 2004.

DAVIS, Angela. *Mujeres, raza y clase*. España: AKAL, 2004.

ESPINO, Alma. Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado laboral latinoamericano. En: *La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región*. Santo Domingo: ONU Mujeres, 2012, p. 190 – 246. Disponible em:

<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/La-economia-feminista-desde-America-Latina-es.pdf>

FALQUET, Jules. *Por las buenas o por las malas: las mujeres en la globalización*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana/Universidad Nacional, 2011.

FEDERICI, Silvia. *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. España: Traficantes de Sueños, 2010. Disponible em: <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf>

FEDERICI, Silvia. *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. España: Traficantes de Sueños, 2013.

FOLBRE, Nancy. *Measuring Care, Gender and Empowerment in the Care Economy*. *Journal of Human Development*, v.7, n.2, p. 183-199 jul. 2006. Disponible em: <https://www.amherst.edu/media/view/92075/original/measuring+care.pdf>

FRASER, Nancy. *Contradictions of capital and care*. *New Left Review*, n. 100, p. 99 -117, 2016. Disponible em: <https://newleftreview.org/issues/III100/articles/nancy-fraser-contradictions-of-capital-and-care>

FRASER, Nancy. *Fortunas del Feminismo*. Quito: IAEN-Traficantes de sueños, 2015.

GONZÁLEZ, Soledad; RUIZ, Olivia; VELASCO, Laura; WOO, Ofelia. *Mujeres migración y maquila en la Frontera Norte*. México: El Colegio de México, 1995. Disponible em: <https://muse.jhu.edu/book/74628>.

HARDING, Sandra. *Una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Argumentos en torno a la controversia sobre el punto de vista feminista*. En: BLASQUEZ, Norma, FLORES, Fátima; RÍOS, Maribel (Cord.), *Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales*. Ciudad de México: Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 39-66.

ILOSTAT - International Labor Organization Statistics. *Global trends at a glance*. Suiza: ILOSTAT, 2025. <https://ilostat.ilo.org/data/>

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares*. México: INEGI, 2024. Disponible em: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CSTNRHM/CSTNRHM2023.pdf>

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo*. México: INEGI, 2019. Disponible em: <https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/>

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad*. México: INEGI, 2022. Disponible em: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>

IZQUIERDO, María Jesús. La estructura social como facilitadora del maltrato. En: HUACUZ, María Guadalupe (Cord.). *La bifurcación del caos. Reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2011, p. 33-57.

IZQUIERDO, María Jesús. *Sin vuelta de hoja. Sexismo, placer y trabajo*. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2001.

LETABLIER, Marie Thérèse. El trabajo de ‘cuidados’ y su conceptualización en Europa. En: PRIETO, Carlos (Ed.). *Trabajo, género y tiempo social*. Madrid: Editorial Complutense y Hacer Editorial, 2007, p. 64-84.

MARX, Karl. *El capital: Crítica de la economía política, Vol. 1: El proceso de producción del capital*. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.

MIES, Maria. *Patriarcado y acumulación a escala mundial*. España: Traficantes de Sueños, 2019.

MONTALVO, Josefa. El Trabajo desde la Perspectiva de Género. *Revista de la Facultad de Derecho*, Uruguay, v. 49, p. 1-19, jul-diez. 2020. Disponible em: <https://doi.org/10.22187/rfd2020n49a6>

NELSON, Julie. (1995). Feminismo y Economía. *Journal of Economic Perspectives*, E.E.U.U., v.9, n.2, p. 1-20, jan. 1995. Disponible em: https://www.bu.edu/eci/files/2019/06/nelson_feminismo_y_economia.pdf

OIT - Organización Mundial del Trabajo. (2025). OIT advierte que la brecha salarial de género en América Latina podría ser mayor de lo estimado. [ilo.org](https://www.ilo.org), Santiago, 10 mar. 2025. Disponible em: <https://www.ilo.org/es/resource/news/oit-advierte-que-la-brecha-salarial-de-genero-en-america-latina-podria-ser>

ONU - Organización de las Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. E.E.U.U.: ONU, 2025. Disponible em: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#>

PÉREZ, Amaia. Economía del Género, y Economía Feminista, ¿Conciliación o Ruptura?. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, Venezuela, v.10, n.24, p. 43-64, jun. 2005. Disponible em: <https://igualdaddegenero.unach.mx/sites/default/files/2022-07/ECONOM%C3%8DA%20DEL%20G%C3%89NERO%20Y%20ECONOM%C3%8DA%20FEMINISTA.pdf>

PÉREZ, Amaia. Elementos definatorios de la economía feminista. En: CONCHA, Leonor (Ed.). *La economía feminista como un derecho*. México: Red Nacional de Género y Economía, 2012, p. 71-114. Disponible em: <https://mujeresparaeldialogo.files.wordpress.com/2013/04/libro-economc3ada-feminista-como-un-derecho.pdf>

RODRIGUES, Artur; MANSO, Bruno Paes; ZANCHETTA, Diego. As faces do movimento nas ruas. *Estadão.com.br*, São Paulo, 19 jun. 2013, 23:09. Disponible em: <https://www.estadao.com.br/sao-paulo/as-faces-do-movimento-nas-ruas/?srsltid=AfmBOoo7WzQ0-mbZ706LH-UKKUEugloyTpU32sw2a0ZjAprWQKpS8Dd8>

ROUDINESCO, Elisabeth. *La familia en desorden*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

SAUCEDO, Irma; HUACUZ, María Guadalupe. Movimientos contra la violencia hacia las mujeres. En: ESPINOSA, Gisela; JAIVEN, Ana. (Cord.). *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México. 1910-2010*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de la Frontera Sur, Editorial Itaca, 2013, pp. 211-240.

WIEGO - Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando . *Las personas trabajadoras del hogar en el mundo: un perfil estadístico*. WIEGO, 2022. Disponible em: <https://www.wiego.org/wp-content/uploads/2022/06/statistical-brief-n32-SP.pdf>